

English version below

León. Pintura mural procedente del monasterio de San Pedro de Arlanza (Burgos)

Nº inventario: 8 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](http://nostraetmundi.com)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura mural](#)

Datación: post. 1200

Contexto cultural / Estilo: Medieval. Romanesque

Dimensiones: 332,7 x 335,3 cm

Técnica: [Fresco](#)

Iconografía / Tema: [León](#)

Procedencia: [Monasterio de San Pedro de Arlanza](#) (Hortigüela, España)

Emplazamiento actual: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (Nueva York, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 31.38.1a,b

Historia del objeto

Se trata de uno de los diversos fragmentos que formaban parte del conjunto mural que ornó la capilla del tesoro del monasterio benedictino de San Pedro de Arlanza (Burgos). En la primera década del siglo XX fue descubierto, tras el derrumbamiento de la escalera de comunicación entre los pisos bajo y alto del claustro procesional, bajo un revoque en las paredes, un conjunto de pinturas murales que desde ese momento fue considerado como uno de los ejemplos más interesantes de la pintura tardorrománica en España (Chapée, 1912, pp. 380-381; Huidobro, 1912, p. 381). Pinturas de gran expresividad que llevan al muro el preciosismo de los bestiarios y manuscritos iluminados. En este caso, habrían de tener estrecha vinculación con el papel histórico y legendario que encierra el monasterio, los orígenes de la corona de Castilla, y las leyendas en torno al conde Fernán González y su esposa Doña Sancha.

En ese momento el monasterio se encontraba en ruinas: "...yace destruido y maltrecho, hundidas en el polvo sus bóvedas, desmantelada su iglesia, mudo su campanario cerradas e impracticables la mayor parte de sus puertas..." (García Concellón, 1894, pp. 56-58). A pesar del deterioro del conjunto monástico, las fotografías de Photo-Club Burgos (Archivo Diputación Provincial de Burgos) nos muestran detalles de las pinturas in situ, antes de que, a fines de la década de 1920, Alejandro Valcárcel Barbadillo, hijo de la propietaria del monasterio, Carlota Barbadillo, procurara su venta. Primero trató de recabar la atención de la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y de la Dirección General de Bellas Artes, al objeto de que el Estado comprara el conjunto mural que aún se preservaba en la capilla palatina del monasterio, situada sobre la sala capitular, en el primer piso

de la Torre del Tesoro. Sus misivas fueron especialmente insistentes en 1924: “Como desde el año pasado el deterioro es cada vez mayor amenazando no quedar nada por los continuos desprendimientos de la cal donde se hallan las pintadas es urgente una resolución razón por la cual se establece un plazo y terminado este sin que el Estado haya dado una respuesta afirmativa de compra, entenderse que renuncia a ellas, abandonando el derecho de tanteo y quedando dicha Ilma. Señora Doña Carlota Barbadillo mi representada dentro de los trámites legales de haber dado conocimiento con arreglo a la ley de Enero de 1923 pudiendo disponer de ellas y enajenarlas si algún postor o comprador tuviere o se presentase” (Instancia dirigida por Alejandro R. de Valcárcel y Barbadillo al Presidente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 24 de julio de 1924) Parece que la lenta tramitación en los despachos de Madrid de este asunto le llevó a desestimar esta opción y optó por vender las pinturas a particulares. (Martínez Ruiz, 2008, p. 99).

El arquitecto [Josep Gudiol](#) medió en la operación de adquisición, despegue de las pinturas y su traslado a lienzos, con el objeto de venderlas a colecciones norteamericanas; razón por la cual aquellas pinturas que ornaron en su día la capilla palatina de Arlanza acabaron dispersas en distintas colecciones. Dos son los ejemplares que conserva The Cloisters, sección de arte medieval del Metropolitan Museum of Art de Nueva York: este [Dragón](#) y un [León](#). Otros fragmentos del conjunto mural de Arlanza se encuentran en el Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard, [Zancuda de cuello largo](#), y siete fragmentos de la misma procedencia actualmente forman parte de la colección del [MNAC, Barcelona](#) –la mayoría de estos adquiridos por Josep Gudiol en 1943 y donados por éste al MNAC en 1973–.

En esta operación que llevó a la venta de las pinturas, y final exportación de parte importante del conjunto, fue importante el papel desempeñado por el historiador del arte Walter W. S. Cook, cuya expedición arqueológica por tierras castellanas en 1927 le llevó, entre otros lugares, a Arlanza, donde pudo contemplar las pinturas en su emplazamiento original; poco tiempo después tuvo lugar el desmantelamiento del conjunto. En 1929 Cook anunciaba a James J. Rorimer, conservador de arte medieval del Metropolitan Museum of Art de Nueva York que después sería director del mismo museo, que las pinturas murales ya estaban arrancadas y que probablemente serían destinadas a un museo español. Desde la prensa española se denunció que unos individuos habían comprado los murales de Arlanza por 10.000 pesetas. Lo cierto es que en esos momentos las pinturas estaban en manos del arquitecto Josep Gudiol y el arqueólogo Josep Colominas. Según I. Socías, en 1927 ambos tenían una tienda de antigüedades que se llamaba La Sacristía, que estaba ubicada en la calle Coribia, 17 de Barcelona. Habían de contar como socios capitalistas con los coleccionistas catalanes: Rómulo Bosch y Catarineu y Teresa Amatller y Cros, quien tendría un relevante papel en la trayectoria de Josep Gudiol i Ricart. Walter W. S. Cook, quien mantenía relación con el director del Museo Episcopal de Vic, Josep Gudiol i Conill -tío de Josep Gudiol i Ricart-, puso al tanto de las pinturas de Arlanza a Gudiol y Colominas. El primero realizó algunos planos y dibujos del conjunto mural del monasterio, que se conservan en la Frick Art Reference (Nueva York). James J. Rorimer confirmó en 1928 que Josep Gudiol trabajaba en la remoción de las pinturas de Arlanza. Este llegó en los primeros días de agosto de 1930 a Nueva York con el objeto de vender los frescos de Arlanza. En EE. UU. sus principales valedores fueron Walter W. S. Cook y James J. Rorimer, quien había tenido la oportunidad de ver las pinturas de Arlanza en casa de Gudiol en Barcelona en 1929.

El 10 de octubre de 1930 se firmó el documento de compromiso entre el director del Metropolitan Museum of Art, Edward Robinson, y Josep Gudiol i Ricart de venta de las pinturas de murales de Arlanza. El museo se reservaba la primera opción de compra de los murales, durante un periodo de dos meses, por un precio de 50.000 dólares, que podría ser rebajado a 45.000 dólares. Cantidad que incluía la restauración e instalación definitiva de los frescos. Desde la llegada de las pinturas a Nueva York, el Metropolitan Museum se comprometía a guardarlas en sus

depósitos y durante ese periodo Gudiol podía mostrarlas a otros museos y coleccionistas interesados en ellas, pero siempre bajo el beneplácito de la institución neoyorquina. Al mismo tiempo, Rorimer redactó un informe en el que valoraba positivamente la adquisición de las pinturas por parte del Metropolitan Museum of Art, pues, aunque incompletas y descoloridas, constituían en su opinión una buena inversión para el museo. Apeló para ello a las consideraciones del profesor Chandler R. Post, quien en su libro sobre *Spanish Painting*, había destacado las cualidades estas pinturas de la capilla del tesoro de Arlanza. Joseph Breck, conservador del Metropolitan Museum of Art, llamó la atención de John D. Rockefeller Jr., impulsor y benefactor de la sección The Cloisters, del Metropolitan Museum of Art, sobre la conveniencia de adquirir los murales de Arlanza depositados en la institución, pues los 45.000 dólares demandados por las obras suponían un precio muy inferior a los 120.000 que, por ejemplo, había pagado el Museum of Fine Arts de Boston por dos escenas del conjunto de San Baudelio de Berlanga; siendo este conjunto de Arlanza, a su juicio, tan interesante como aquel (Socias, 2020, pp. 203-222).

El magnate respondió que George Blumenthal, presidente del Metropolitan Museum de Nueva York, era de la opinión de adquirir solo las que se hallaran en mejor estado de conservación, desestimando el resto, argumentando para ello, además, el problema de espacio que presentaría la instalación de todo el conjunto. Tras una dura negociación, en la que el museo trató de rebajar el precio inicial, finalmente aceptó adquirir los dos fragmentos: *Dragón* y *León*, procedentes de Arlanza, por 30.000 dólares, si bien, Joseph Breck consiguió rebajarlo finalmente a 28.000 dólares. Para sortear las críticas en España, James J. Rorimer pidió personalmente a Chandler R. Post que no hablara del tema en España: *"I have been thinking over the problem of the Arlanza frescoes. I am going to ask you, as a personal favor to me as well as out of regard for the Metropolitan Museum, not to speak in Spain or elsewhere about these frescoes. It is really a very serious matter, and we are desirous not to have it known that we have obtained some of these panels. Josep Gudiol, of whom you spoke, was not the owner of the frescoes, but merely employed to do certain work of transferal and to help us in dealings with certain of the owners"*. (Socias, 2020, p. 214).

El resto de pinturas aún aguardaban mejor ocasión para ser vendidas, como fue el caso del ejemplar que liquidó al Fogg Art Museum de la Universidad de Harvard. Fue en el contexto de la Guerra Civil española, cuando un informe realizado por Luis Monreal Tejada, comisario franquista de la zona de Levante, desveló algunos detalles: "Dichas pinturas fueron adquiridas por Gudiol (arquitecto rojo, hoy en el extranjero) y Colominas (funcionario del Museo Arqueológico de Barcelona). Según me ha manifestado este último pagaron por la adquisición dos mil pesetas (...) Parte de las pinturas (las más importantes) fueron vendidas en Norteamérica. El resto está actualmente almacenado en el Museo Arqueológico de Barcelona y las tiene el Sr. Colominas en venta, pues asegura que actualmente son de su exclusiva propiedad..." (Martínez Ruiz, 2008, p. 106).

En aquel momento Josep Gudiol se encontraba exiliado, razón por la cual, quizá habían repartido ya entre ambos la propiedad de las pinturas. El 29 de noviembre de 1943 Josep Colominas vendió el Grifo al Museu Nacional d'Art de Catalunya, ese mismo año Josep Gudiol vendió al mismo museo el [resto de fragmentos que la institución catalana conserva](#). En 1952 Gudiol vendió las pinturas relativas a las [Sirenas](#), al coleccionista Antonio Gallardo Ballart, quien los donó junto con otras obras al mismo MNAC, en concepto de pago por impuestos de sucesión (Socias, 2020, p. 215).

De este modo se dispersó este extraordinario conjunto mural, a pesar de las llamadas de atención acerca de su deterioro, así como del riesgo de venta y exportación que llegó a la Comisión Provincial de Monumentos de Burgos, a las Reales Academias, o a la Dirección

General de Bellas Artes en la década de 1920. Todo ello, pese al informe favorable de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1924 para que fueran adquiridas por el Estado en la cantidad de 10.000 pesetas que pedía por ellas en aquel momento la propietaria del monasterio: "...si bien a primera vista no parecen interesantes por no integrarlas figuras humanas, son sin embargo importantísimas por la cualidad clásica de sus trazos y de su colorido, además, por pertenecer la representación de animales quiméricos a un sector del arte de la pintura poco frecuente en España, descubriéndose en cambio muchos casos en forma escultural y corpórea. Además, estas pinturas convenientemente estudiadas pueden aportar datos históricos de gran valor. Ante estas consideraciones tiene el deber la Real Academia de bellas Artes de San Fernando puesta su mira en el ideal del arte y el prestigio de la cultura aconsejar al gobierno de S. M. con el mayor acatamiento, la adquisición de las citas pinturas de San Pedro de Arlanza tomándolas a este fin en la cantidad de diez mil pesetas valor que coincide con el precio establecido por su propietaria la Ilma. Sra. Doña Carlota Barbadillo. Con ello se evitará el despojo de nuestro tesoro artístico pues por confidencias fidedignas sábase en esta Real Academia que las pinturas de referencia han sido ya solicitadas por mercaderes ávidos de negocio y también por personalidades extranjeras; caso de expoliación vergonzosa para la Patria que tanto prestigio artístico mantuvo en los pasados siglos" Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Sesión de 10 de noviembre de 1924 (Martínez Ruiz, 2008, p. 101).

Descripción

Pintura al fresco traspasada a lienzo.

Ubicaciones

- 1931

MUSEO

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, Nueva York \(Estados Unidos\)](#)

- 1929 - 1931

COLECCIÓN PRIVADA

[Colección Colominas. Barcelona, Barcelona \(España\)](#)

- post. 1200 - 1929

MONASTERIO

[Monasterio de San Pedro de Arlanza, Hortigüela \(España\)](#)

Bibliografía

- CAHN, Walter (1992): "The frescoes of San Pedro de Arlanza", *The Cloisters. Studies in Honor of the Fiftieth Anniversary*, The Metropolitan Museum of Art.
- CHAPPÉE, Julien (1912): "Chronique-Espagne: Arlanza (province de Burgos)", en *Revue de l'art chrétien*.
- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, Goya: Revista de Arte.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): "Pinturas murales en San Pedro de Arlanza", nº 86, en *Boletín de la Real Academia de la Historia*.
- HUIDOBRO SERNA, Luciano (1924): "El Monasterio de S. Pedro de Arlanza y su primer compendio histórico inédito (I)", vol. 2, nº 7, en *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos*.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2013): "[La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León](#)", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la

[Real. Aguilar de Campoo \(Palencia\).](#)

- [MARTÍNEZ RUIZ, María José \(2008\): *La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I*, Junta de Castilla y León, Salamanca.](#)
- [PAGÈS I PARETAS, Montserrat \(2012\): "Les pintures de San Pedro de Arlanza i els bestiaris anglesos del 1200", en Contextos 1200 i 1400: Art de Catalunya i art de L'Europa meridional en dos canvis de segle, edited by Rosa Alcoy Pedrós, Universitat de Barcelona, Barcelona.](#)
- [SOCIAS, Inmaculada \(2020\): "La venda de les pintures medievals de la Torre del Tesoro de San Pedro de Arlanza. Un negoci?", n° 18, en Locus Amoenus.](#)

Responsable de la ficha: [María José Martínez Ruiz](#)

English version

Lion. Mural painting. Provenance: Monastery of San Pedro de Arlanza (Burgos)

Inventory number: 8 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Mural painting](#)

Date: post. 1200

Cultural context / Style: Medieval

Dimensions: 10ft. 11 in x 11 ft.

Technique: [Fresco](#)

Iconography / Theme: [León](#)

Provenance: [Monastery of San Pedro de Arlanza](#) (Hortigüela, Spain)

Current location: [The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art](#) (New York, United States)

Inventory number in current collection: 31.38.1a,b

Object History

This is one of the various fragments that formed part of the mural ensemble that adorned the treasure chapel of the Benedictine monastery of San Pedro de Arlanza (Burgos). In the first decade of the 20th century, after the collapse of the staircase between the lower and upper floors of the processional cloister, a group of mural paintings was discovered under a plaster on the walls, which from that moment on was considered one of the most interesting examples of late Romanesque painting in Spain (Chapé, 1912, pp. 380-381; Huidobro, 1912, p. 381). Paintings of great expressiveness that bring to the wall the preciousness of the bestiaries and illuminated manuscripts. In this case, they would be closely linked to the historical and legendary role of the monastery, the origins of the crown of Castile, and the legends surrounding Count Fernán González and his wife Doña Sancha.

At that time the monastery was in ruins: "...and lies destroyed and battered, its vaults sunk in dust, its church dismantled, its bell tower mute, most of its doors closed and impracticable..." (García Concellón, 1894, pp. 56-58). Despite the deterioration of the monastic complex, the photographs of Photo-Club Burgos (Archivo Diputación Provincial de Burgos) show details of the paintings in situ, before, at the end of the 1920s, Alejandro Valcárcel Barbadillo, son of the monastery's owner, Carlota Barbadillo, sought to sell them. He first tried to get the attention of the Provincial Commission of Monuments of Burgos, the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando and the General Directorate of Fine Arts, so that the State would buy the mural ensemble that was still preserved in the palatine chapel of the monastery, located above the chapter house, on the second floor of the Treasury Tower. His letters were especially insistent in

1924: "As since last year the deterioration is increasing and threatening to be nothing left due to the continuous detachment of the lime where the graffiti are located, a resolution is urgent, reason for which a term is established and when this has ended without the State having given an affirmative answer of purchase, it will be understood that it renounces to them, abandoning the right of first refusal and leaving the said Illustrious Mrs. Carlota Barbadillo my represented within the legal procedures of having given knowledge in accordance with the law of January 1923, being able to dispose of them and sell them if any bidder or buyer has given an affirmative answer of purchase. Mrs. Carlota Barbadillo my represented within the legal procedures of having given knowledge in accordance with the law of January of 1923 being able to dispose of them and to alienate them if some bidder or buyer has or presents himself" (Instancia directed by Alejandro R. de Valcárcel y Barbadillo to the President of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, July 24, 1924). It seems that the slow processing of this matter in the Madrid offices led him to reject this option and he opted to sell the paintings to private individuals (Martínez Ruiz, 2008, p. 99).

The architect [Josep Gudiol](#) mediated in the operation of acquisition, taking off the paintings and transferring them to canvases, with the aim of selling them to North American collections, which is why those paintings that once adorned the palatine chapel of Arlanza ended up dispersed in different collections. The Cloisters, the medieval art section of the Metropolitan Museum of Art in New York, has two examples: this [Dragon](#) and a [Lion](#). Other fragments of the Arlanza mural ensemble are in the Fogg Art Museum of Harvard University, [Long-necked Stilt-walker](#), and seven fragments of the same provenance are currently in the collection of the [MNAC, Barcelona](#) -most of them acquired by Josep Gudiol in 1943 and donated by him to the MNAC in 1973-.

In this operation that led to the sale of the paintings, and the final export of an important part of the ensemble, the role played by the art historian Walter W. S. Cook was important. His archaeological expedition through Castilian lands in 1927 took him, among other places, to Arlanza, where he was able to contemplate the paintings in their original location; shortly after, the dismantling of the ensemble took place. In 1929 Cook announced to James J. Rorimer, curator of medieval art at the Metropolitan Museum of Art in New York, who would later become director of the same museum, that the mural paintings had already been removed and would probably be destined for a Spanish museum. The Spanish press reported that some individuals had bought the Arlanza murals for 10,000 pesetas. The truth is that at that time the paintings were in the hands of the architect Josep Gudiol and the archaeologist Josep Colominas. According to I. Socias, in 1927 both had an antique store called La Sacristía, which was located at 17 Coribia Street in Barcelona. They were to have as capitalist partners the Catalan collectors Rómulo Bosch y Catarineu and Teresa Amatller y Cros, who would play an important role in the career of Josep Gudiol i Ricart. Walter W. S. Cook, who had a relationship with the director of the Episcopal Museum of Vic, Josep Gudiol i Conill -uncle of Josep Gudiol i Ricart-, informed Gudiol and Colominas about the Arlanza paintings. The former made some plans and drawings of the mural ensemble of the monastery, which are preserved in the Frick Art Reference (New York). James J. Rorimer confirmed in 1928 that Josep Gudiol was working on the removal of the Arlanza paintings. He arrived in the first days of August 1930 in New York with the purpose of selling the Arlanza frescoes. In the U.S.A. his main supporters were Walter W. S. Cook and James J. Rorimer, who had had the opportunity to see the Arlanza paintings at Gudiol's house in Barcelona in 1929.

On October 10, 1930, the document of commitment was signed between the director of the Metropolitan Museum of Art, Edward Robinson, and Josep Gudiol i Ricart for the sale of the Arlanza mural paintings. The museum reserved the first option to purchase the murals, for a period of two months, at a price of \$50,000, which could be reduced to \$45,000. This amount included the restoration and final installation of the frescoes. From the arrival of the paintings in

New York, the Metropolitan Museum undertook to keep them in its deposits and during that period Gudiol could show them to other museums and collectors interested in them, but always with the approval of the New York institution. At the same time, Rorimer wrote a report in which he positively evaluated the acquisition of the paintings by the Metropolitan Museum of Art, since, although incomplete and faded, they constituted in his opinion a good investment for the museum. He appealed to the considerations of Professor Chandler R. Post, who, in his book on *Spanish Painting*, had highlighted the qualities of these paintings from the chapel of the Arlanza treasure. Joseph Breck, curator of the Metropolitan Museum of Art, called the attention of John D. Rockefeller Jr, promoter and benefactor of The Cloisters section of the Metropolitan Museum of Art, about the convenience of acquiring the Arlanza murals deposited in the institution, since the 45,000 dollars demanded for the works was a much lower price than the 120,000 that, for example, the Museum of Fine Arts in Boston had paid for two scenes from the group of San Baudelio de Berlanga; being this group of Arlanza, in his opinion, as interesting as that one (Socias, 2020, pp. 203-222).

The magnate replied that George Blumenthal, president of the Metropolitan Museum of New York, was of the opinion that only those in the best state of preservation should be acquired, rejecting the rest, arguing, moreover, the space problem that the installation of the whole set would present. After a tough negotiation, in which the museum tried to lower the initial price, it finally agreed to acquire the two fragments: Dragon and Lion, from Arlanza, for \$30,000, although Joseph Breck finally managed to lower it to \$28,000. To circumvent the criticism in Spain, James J. Rorimer personally asked Chandler R. Post not to talk about it in Spain: *"I have been thinking about the problem of the Arlanza frescoes. I am going to ask you, as a personal favor to me as well as out of regard for the Metropolitan Museum, not to speak in Spain or elsewhere about these frescoes. It is really a very serious matter, and we are desirous not to have it known that we have obtained some of these panels. Josep Gudiol, of whom you spoke, was not the owner of the frescoes, but merely employed to do certain work of transferal and to help us in dealings with certain of the owners"*. (Socias, 2020, p. 214).

The rest of the paintings were still waiting for a better opportunity to be sold, as was the case of the one that was sold to the Fogg Art Museum of Harvard University. It was in the context of the Spanish Civil War, when a report by Luis Monreal Tejada, Franco's curator of the Levante area, revealed some details: "These paintings were acquired by Gudiol (a red architect, now abroad) and Colominas (an official of the Archaeological Museum of Barcelona). According to what the latter told me, they paid two thousand pesetas for the acquisition (...) Part of the paintings (the most important ones) were sold in North America. The rest is currently stored in the Archaeological Museum of Barcelona and Mr. Colominas has them for sale, as he assures that they are currently his exclusive property..." (Martínez Ruiz, 2008, p. 106).

At that time Josep Gudiol was in exile, which is perhaps why the ownership of the paintings had already been divided between them. On November 29, 1943 Josep Colominas sold the Griffin to the Museu Nacional d'Art de Catalunya, that same year Josep Gudiol sold to the same museum the [rest of the fragments that the Catalan institution conserves](#). In 1952 Gudiol sold the paintings of the [Sirens](#) to the collector Antonio Gallardo Ballart, who donated them along with other works to the MNAC as payment for inheritance taxes (Socias, 2020, p. 215).

In this way this extraordinary set of murals was dispersed, despite the calls of attention about its deterioration, as well as the risk of sale and export that reached the Provincial Commission of Monuments of Burgos, the Royal Academies, or the General Directorate of Fine Arts in the 1920s. All this, in spite of the favorable report of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando in 1924 so that they were acquired by the State in the amount of 10. 10,000 pesetas that the owner of the monastery was asking for them at that time: "...although at first sight they do not

seem interesting because they do not include human figures, they are nevertheless very important because of the classical quality of their strokes and their coloring, and also because the representation of chimerical animals belongs to a sector of the art of painting that is not very frequent in Spain, although many cases are found in sculptural and corporeal form. In addition, these paintings, conveniently studied, can provide historical data of great value. In view of these considerations, it is the duty of the Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, with its sights set on the ideal of art and the prestige of culture, to advise the government of S. M. with the greatest respect, the acquisition of the paintings of San Pedro de Arlanza, taking them for this purpose in the amount of ten thousand pesetas, a value that coincides with the price established by their owner, Mrs. Carlota Barbadillo. This will avoid the plundering of our artistic treasure, since by reliable confidences it is known in this Royal Academy that the paintings of reference have already been requested by merchants eager for business and also by foreign personalities; a case of shameful plundering for the Homeland that maintained so much artistic prestige in the past centuries" Royal Academy of Fine Arts of San Fernando, Session of November 10, 1924 (Martínez Ruiz, 2008, p. 101).

Description

Fresco painting transferred to canvas.

Locations

- 1931

MUSEUM

[The Cloisters. The Metropolitan Museum of Art, New York \(United States\)](#)

- 1929 - 1931

PRIVATE COLLECTION

[Colominas Collection. Barcelona, Barcelona \(Spain\)](#)

- post. 1200 - 1929

MONASTERY

[Monastery of San Pedro de Arlanza, Hortigüela \(Spain\)](#)

Bibliography

- CAHN, Walter (1992): "The frescoes of San Pedro de Arlanza", *The Cloisters. Studies in Honor of the Fiftieth Anniversary*, The Metropolitan Museum of Art.
- CHAPPÉE, Julien (1912): "Chronique-Espagne: Arlanza (province de Burgos)", en *Revue de l'art chrétien*.
- COOK, Walter (1955): "Las pinturas románicas de San Baudelio de Berlanga", nº 7, *Goya: Revista de Arte*.
- COOK, Walter y GUDIOL, José (1950): *Pintura e imaginería románicas. Ars Hispaniae VI*, Plus Ultra, Madrid.
- GÓMEZ-MORENO, Manuel (1925): "Pinturas murales en San Pedro de Arlanza", nº 86, en *Boletín de la Real Academia de la Historia*.
- HUIDOBRO SERNA, Luciano (1924): "El Monasterio de S. Pedro de Arlanza y su primer compendio historico inédito (I)", vol. 2, nº 7, en *Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos Históricos y Artísticos de Burgos*.
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2013): "[La venta y expolio del patrimonio románico de Castilla y León](#)", *La diáspora del románico hispano: de la protección al expolio*, Fundación Santa María la Real, Aguilar de Campoo (Palencia).
- MARTÍNEZ RUIZ, María José (2008): "[La enajenación del patrimonio en Castilla y León \(1900-1936\), tomo I](#), Junta de Castilla y León, Salamanca.

- PAGÈS I PARETAS, Montserrat (2012): "Les pintures de San Pedro de Arlanza i els bestiaris anglesos del 1200", en Contextos 1200 i 1400: Art de Catalunya i art de L'Europa meridional en dos canvis de segle, edited by Rosa Alcoy Pedrós, Universitat de Barcelona, Barcelona.
- [SOCIAS, Inmaculada \(2020\): "La venda de les pintures medievals de la Torre del Tesoro de San Pedro de Arlanza. Un negoci?", n° 18, en Locus Amoenus .](#)

Record manager: [María José Martínez Ruiz](#)

Copyright: [The Metropolitan Museum of Art](#). Dominio Público

